

Optimización de SpMM iterativo en RISC-V mediante ELLPack y reordenamiento de datos

Andrea Herrerías, Luis F. Romero, Gerardo Bandera y Óscar Plata¹

Resumen—La multiplicación dispersa matriz–matriz densa de bloque pequeño (SpMM) es un núcleo típicamente limitado por memoria debido a sus accesos indirectos e irregulares. En este trabajo analizamos un kernel iterativo SpMM sobre una plataforma RISC-V con soporte RVV y jerarquía de memoria reducida, utilizando matrices derivadas de búsquedas kNN acotadas sobre nubes de puntos. Mostramos que, en este contexto, la regularidad estructural del formato disperso tiene un impacto más importante sobre el rendimiento total que la complejidad de la vectorización manual sobre CSR. En particular, una representación ELL de ancho fijo supera, de forma consistente, a CSR, mientras que el reordenamiento Morton es la única estrategia evaluada que amortiza claramente su coste fijo en tiempo total. Además, el análisis microarquitectónico confirma que la versión RVV con intrínsecos reduce el número de instrucciones ejecutadas, pero sigue limitada por la latencia de los accesos indirectos y de las reducciones vectoriales. Estos resultados indican que, en RISC-V con memoria limitada, el formato de almacenamiento y la localidad de memoria pueden dominar sobre la vectorización explícita.

Palabras clave—RISC-V, RVV, SpMM, matrices dispersas, ELLPACK, CSR, Morton, RCM.

I. INTRODUCCIÓN

LA multiplicación dispersa matriz–matriz densa de bloque pequeño (*Sparse Matrix–Dense Matrix Multiplication*, SpMM) es un núcleo fundamental en métodos iterativos de simulación, procesado geométrico y computación científica. En este tipo de aplicaciones, el rendimiento suele estar dominado por el acceso irregular a memoria más que por el coste aritmético del kernel, por lo que la localidad de datos y la estructura del formato disperso resultan determinantes, especialmente en arquitecturas con jerarquías de memoria reducidas. [1], [2]

Este problema es particularmente relevante en plataformas RISC-V orientadas a eficiencia energética. Aunque la extensión vectorial RVV permite explotar paralelismo de datos, su efectividad en kernels dispersos sigue limitada por la irregularidad estructural del formato y por el coste de los accesos indirectos. En consecuencia, la mera vectorización del código no siempre produce mejoras proporcionales en tiempo de ejecución. [3], [4]

En este trabajo se parte de una observación central: en un SpMM iterativo sobre RISC-V, modificar la representación de la matriz dispersa puede ser más beneficioso que insistir únicamente en la vectorización manual de un formato irregular. En lugar de centrarse solo en CSR, se estudia una representación más regular basada en ELLPACK de ancho fijo. La

hipótesis es que, cuando el número de elementos nulos por fila está acotado, la regularidad del formato reduce la variabilidad del flujo de control y expone al hardware un patrón de ejecución más uniforme.

Las matrices evaluadas proceden de una nube de puntos sobre la que se realiza una búsqueda local de vecinos. A partir de esa vecindad se construye una matriz de pesos, y dado que la búsqueda está limitada a un máximo de 32 vecinos por punto, las matrices resultantes contienen como máximo 32 elementos nulos por fila. Esta propiedad hace especialmente natural el uso de una representación ELLPACK de ancho fijo 32.

Además del formato de almacenamiento, se analizan dos estrategias de reordenamiento con objetivos distintos: Morton, orientado a mejorar la localidad espacial, y Reverse Cuthill–McKee (RCM), orientado a reducir el ancho de banda de la matriz. En ambos casos, el interés no reside solo en mejorar el tiempo por iteración, sino en determinar si el coste fijo del reordenamiento se amortiza en el tiempo total de ejecución. [5], [6]

El estudio se realiza sobre una plataforma RISC-V con soporte RVV, utilizando un kernel iterativo SpMM sobre tres conjuntos de datos de 18 670, 24 209 y 33 853 puntos. Se evalúa conjuntamente el impacto del formato, del reordenamiento y de una implementación manual con intrínsecos RVV. Los resultados muestran que el cambio de formato hacia ELLPACK mejora de forma consistente frente a CSR, que Morton proporciona el mejor compromiso entre coste inicial y mejora acumulada, y que la versión con intrínsecos RVV es competitiva cuando la estructura de datos ha sido previamente regularizada.

Las contribuciones principales de este trabajo son: (i) una evaluación experimental del impacto de un formato disperso de ancho fijo sobre un kernel iterativo SpMM en RISC-V; (ii) una comparación entre reordenamiento espacial y topológico, considerando explícitamente el tiempo total de ejecución; y (iii) un análisis del comportamiento de una implementación manual con intrínsecos RVV frente a versiones escalar y autovectorizada.

II. FUNDAMENTOS Y TRABAJO RELACIONADO

A. SpMM disperso como kernel limitado por memoria

La multiplicación dispersa matriz–matriz densa de bloque pequeño presenta un comportamiento característico de los kernels limitados por memoria. Aunque el número de operaciones en coma flotante por elemento no nulo es reducido, el patrón de acceso a

¹Dpto. de Arquitectura de Computadores, Universidad de Málaga, e-mail: andrea.herrerias@uma.es

los datos depende de la estructura dispersa de la matriz y, por tanto, introduce indirecciones que reducen la localidad espacial y temporal. En consecuencia, el rendimiento suele estar más condicionado por el subsistema de memoria que por la capacidad aritmética pico del procesador. [1], [2]

En un escenario iterativo, esta limitación se vuelve todavía más importante. Cuando la salida de una iteración se reutiliza como entrada de la siguiente, la presión sobre la caché de datos aumenta y cualquier mejora en la regularidad del acceso o en la organización de los datos puede tener un efecto acumulativo significativo sobre el tiempo total de ejecución.

B. CSR frente a ELL en procesadores vectoriales

CSR (*Compressed Sparse Row*) es uno de los formatos dispersos más utilizados por su compacidad y eficiencia en almacenamiento. Sin embargo, en arquitecturas vectoriales presenta una limitación importante: la longitud de las filas es variable. Esta variabilidad introduce irregularidad en el flujo de control, dificulta la construcción de bucles uniformes y reduce la efectividad de la autovectorización y del acceso predecible a memoria. [7], [8]

ELL adopta una estrategia distinta: cada fila reserva un ancho fijo de almacenamiento. En el caso considerado en este trabajo, la estructura del problema permite utilizar un ancho fijo de 32 elementos por fila, ya que las matrices proceden de una búsqueda de vecinos sobre una nube de puntos con vecindad acotada. De este modo, una estructura dispersa irregular pasa a procesarse mediante un recorrido por fila completamente regular, usando relleno cuando la ocupación real es menor. Esta regularidad simplifica el control y resulta especialmente favorable para arquitecturas vectoriales.

C. Reordenamiento y localidad: Morton frente a RCM

Además del formato de almacenamiento, otra estrategia habitual para mejorar el comportamiento de kernels dispersos consiste en reordenar la matriz y las estructuras asociadas con el fin de mejorar la localidad de memoria o la organización topológica del problema.

Morton, también conocido como orden Z, es una técnica de reordenamiento espacial que preserva la proximidad geométrica en la linealización de índices. En matrices derivadas de vecindades sobre nubes de puntos, este tipo de ordenación puede reducir la distancia efectiva entre accesos indirectos consecutivos y mejorar la localidad espacial.

Por su parte, Reverse Cuthill–McKee (RCM) es una técnica clásica orientada a reducir el ancho de banda de la matriz acercando los elementos no nulos a la diagonal. A diferencia de Morton, RCM actúa sobre la estructura topológica del grafo asociado a la matriz dispersa. [5], [6]

Ambas técnicas persiguen mejorar el comportamiento del kernel desde perspectivas distintas: Morton mejora la localidad espacial, mientras que RCM

reduce la distancia topológica en la matriz. En un SpMM iterativo, su utilidad debe evaluarse no solo por el tiempo por iteración, sino también por su capacidad para amortizar el coste fijo de preprocesado en el tiempo total de ejecución.

D. RVV y regularidad del formato

La extensión vectorial RVV de RISC-V proporciona un modelo flexible para expresar paralelismo de datos, pero su efectividad en kernels dispersos sigue dependiendo de la regularidad del formato de almacenamiento y del patrón de acceso a memoria. Cuando el kernel conserva una estructura irregular, la reducción del número de instrucciones escalares no implica necesariamente una reducción equivalente del número de ciclos, especialmente si los accesos indirectos siguen dominando el tiempo de ejecución. [3], [4]

Por ello, en este tipo de arquitecturas, la vectorización debe entenderse como una optimización dependiente del formato. Un formato más regular no solo facilita el uso explícito de intrínsecos vectoriales, sino que reduce la sobrecarga de control y expone al hardware un camino de ejecución más uniforme. Esta observación motiva el estudio conjunto de ELL-PACK, RVV y el reordenamiento realizado en este trabajo.

III. METODOLOGÍA E IMPLEMENTACIÓN

A. Kernel iterativo SpMM

El kernel estudiado corresponde a una multiplicación iterativa de una matriz dispersa por una matriz densa de bloque pequeño. En cada iteración se calcula

$$\mathbf{Y} = \mathbf{W}\mathbf{X}, \quad (1)$$

donde \mathbf{W} es una matriz dispersa de tamaño $N \times N$ y \mathbf{X} es una matriz densa de tamaño $N \times 3$ que contiene las coordenadas espaciales (x, y, z) asociadas a cada punto de la nube. Tras cada iteración, la salida pasa a utilizarse como entrada de la siguiente, de modo que el estudio se realiza en un entorno de 700 iteraciones con dependencia temporal entre pasos sucesivos. Esta configuración incrementa la presión sobre la caché de datos y hace de la localidad de memoria un factor central del rendimiento.

Las matrices se construyen a partir de una búsqueda local de vecinos sobre la nube de puntos. Como esta búsqueda está limitada a un máximo de 32 vecinos por punto, la matriz dispersa resultante contiene como máximo 32 elementos no nulos por fila, lo que justifica el uso de una representación ELL de ancho fijo 32.

La Figura 1 muestra el patrón de no nulos de una de las matrices del estudio tras aplicar el reordenamiento Morton. Puede observarse una estructura dispersa con una banda relativamente compacta en torno a la diagonal, coherente con el origen geométrico del problema y con la limitación del número de vecinos por fila.

Fig. 1: Patrón de no nulos de una de las matrices del estudio.

B. Formatos evaluados

Se comparan dos formatos de almacenamiento disperso: CSR y ELLPACK.

En CSR, la matriz se representa mediante los vectores de valores, índices de columna y punteros de fila. Esta organización es compacta, pero mantiene una longitud de fila variable, lo que introduce una sobrecarga de control y un patrón de ejecución no uniforme.

En ELLPACK, cada fila reserva un ancho fijo de 32 posiciones. Cuando una fila tiene menos de 32 elementos no nulos, las posiciones restantes se completan mediante relleno con ceros. Esta decisión incrementa el almacenamiento respecto a CSR, pero garantiza un flujo de ejecución constante de 32 elementos por fila, completamente alineado con la estructura del problema estudiado.

C. Implementaciones comparadas

El análisis experimental se centra en tres implementaciones:

- **CSR autovectorizado por compilador**, utilizado como línea base.
- **ELLPACK escalar optimizado**, que explota la regularidad del formato, manteniendo una implementación escalar especializada.
- **ELLPACK con intrínsecos RVV**, implementado manualmente para aprovechar la estructura fija por fila.

Esta selección permite estudiar por separado el impacto del formato, el beneficio de la regularidad estructural y el potencial real de una vectorización explícita sobre un hardware RISC-V con soporte RVV.

D. Implementación ELLPACK con intrínsecos RVV

La implementación manual con intrínsecos RVV se construye a partir del ancho fijo de 32 elementos por fila. Esta decisión permite eliminar el *overhead* asociado a la reconfiguración dinámica del vector dentro de cada fila. En particular, al fijar el ancho a 32, desaparece la necesidad de gestionar de forma repetida la lógica de `vsetv1` (configuración de los vectores) en el bucle interno, lo que reduce la sobrecarga de con-

trol respecto a una implementación genérica sobre filas de longitud variable.

Para cada fila, el kernel carga los valores asociados a sus 32 posiciones y procesa en paralelo las tres componentes densas de entrada. Dependiendo de la estructura concreta de los datos, el acceso puede expresarse mediante cargas vectoriales regulares sobre estructuras contiguas en memoria o, cuando intervienen índices de columna, mediante gathers vectoriales sobre la entrada densa. En la implementación evaluada, los accesos indirectos se realizan mediante instrucciones del tipo `vluxei32.v`, apoyadas en una estructura de desplazamientos precalculados para reducir el trabajo de direccionamiento dentro del camino caliente. Los valores de la fila se cargan mediante instrucciones vectoriales contiguas del tipo `vle32.v`.

La acumulación se realiza en registros vectoriales independientes para cada una de las tres componentes del bloque denso. Una vez finalizado el producto correspondiente a la fila, el resultado parcial de cada acumulador se consolida mediante una reducción vectorial `vfredusum.vs`, obteniendo finalmente tres escalares de salida, uno por componente. Gracias a esta organización, la implementación manual evita parte de la lógica de control inherente a CSR y explota de forma directa la regularidad introducida por ELLPACK.

E. Reordenamiento

Además del formato de almacenamiento, el estudio considera tres configuraciones de datos:

- **Sin reordenamiento**.
- **Morton**, para mejorar la localidad espacial.
- **Reverse Cuthill–McKee (RCM)**, para reducir el ancho de banda de la matriz.

El reordenamiento no forma parte del núcleo iterativo del cálculo, sino que se aplica una única vez como fase de preprocesado. No obstante, modifica la organización de la matriz dispersa y de las estructuras densas asociadas, de modo que su efecto se propaga a todas las iteraciones posteriores. Por ello, su evaluación debe considerar no solo la mejora en tiempo por iteración, sino también su capacidad para amortizar el coste fijo inicial dentro del tiempo total de ejecución.

F. Criterio de evaluación

La metodología experimental utiliza dos métricas principales. La primera es el tiempo por iteración, que mide el comportamiento del kernel una vez fijada la representación de los datos. La segunda es el tiempo total de ejecución, que incorpora tanto la fase iterativa como el coste fijo del reordenamiento. Esta distinción es esencial para comparar, de forma justa, técnicas que mejoran la localidad o la regularidad del cómputo a cambio de un coste previo de preparación.

Además, el estudio se complementa con métricas microarquitectónicas orientadas a analizar la evolución del número de instrucciones ejecutadas, la efi-

ciencia de ejecución y el comportamiento de la memoria caché, con el fin de interpretar con mayor precisión las diferencias observadas entre variantes.

IV. EVALUACIÓN EXPERIMENTAL

A. Plataforma experimental

Los experimentos se realizaron sobre una placa Banana Pi BPI-F3 basada en el procesador Spacemit X60, con ocho núcleos `riscv64` y soporte para la extensión vectorial RVV. La arquitectura dispone de una longitud vectorial de 256 bits y presenta una jerarquía de memoria reducida, sin caché de último nivel. El sistema cuenta con 256 KiB de caché L1 de datos agregada (8 instancias), 256 KiB de caché L1 de instrucciones agregada y 1 MiB de caché L2 agregada (2 instancias). La frecuencia máxima observada es de 1.6 GHz. En todos los experimentos se utilizaron 8 hilos mediante OpenMP.

El código se compiló con GNU `g++ 14.2.0`, estándar `C++17` y configuración `Release`. Las opciones comunes de compilación incluyeron `-O3`, `-fomit-frame-pointer`, `-funroll-loops`, `-ffast-math`, `-fno-trapping-math`, `-fno-math-errno`, junto con `-fopenmp`. En la plataforma RISC-V se forzó además `-march=rv64gcv` y `-mabi=lp64d`. La variante CSR autovectorizada empleó adicionalmente `-ftree-vectorize` y `-fopenmp-simd`, mientras que en las implementaciones con intrínsecos se desactivó la autovectorización automática del compilador mediante `-fno-tree-vectorize` y `-fno-tree-slp-vectorize`.

La carga evaluada corresponde a un kernel iterativo SpMM con actualización de la entrada tras cada iteración. Cada configuración se ejecutó durante 700 iteraciones y se repitió 5 veces, reportando el valor medio obtenido. El análisis se realiza sobre tres conjuntos de datos reales de 18 670, 24 209 y 33 853 puntos.

B. Coste de almacenamiento de los formatos

Aunque la evaluación del kernel se centra en CSR y ELL, se incluye también el *footprint* de otros formatos representativos. La Tabla I resume el coste relativo de almacenamiento, normalizado respecto a COO, para los tres tamaños de matriz analizados.

Los resultados indican que CSR, SELL-C- σ y ELL forman el grupo más compacto para este tipo de matrices, mientras que formatos como DIA-CSR resultan claramente menos favorables en memoria. En particular, ELL mantiene un coste de almacenamiento cercano a CSR en los tres datasets analizados. Esto refuerza la idea de que la mejora de rendimiento observada posteriormente no depende de un sobre-coste de memoria desproporcionado, sino de la regularidad estructural del formato.

Esta comparación es importante porque permite interpretar mejor los resultados de ejecución. En estas matrices, la ventaja de ELL no se obtiene a costa de una penalización extrema de memoria, sino en un rango de almacenamiento todavía cercano al de CSR y SELL-C- σ . Esto resulta coherente con la baja

Tabla I: Coste de almacenamiento relativo de formatos dispersos representativos, normalizado respecto a COO.

Formato	18 670	24 209	33 853
CSR	67.7 %	67.8 %	67.6 %
SELL-C- σ	71.3 %	70.2 %	69.0 %
ELL	72.7 %	70.1 %	68.9 %
DIA-CSR	124.7 %	129.9 %	83.8 %

variabilidad del número de nulos por fila y con el origen geométrico del problema, donde una representación de ancho fijo resulta natural.

C. Impacto del formato y del reordenamiento en tiempo total

La primera conclusión relevante del estudio es que el cambio de formato de almacenamiento tiene un impacto más importante que la mera complejidad de la vectorización sobre CSR. La Figura 2 resume el efecto conjunto del formato de almacenamiento y del reordenamiento Morton sobre el tiempo total de ejecución. En los tres tamaños de matriz considerados, el uso de Morton reduce de forma consistente el tiempo total respecto a la configuración sin reordenamiento, independientemente del kernel evaluado. Además, las dos variantes basadas en ELL obtienen sistemáticamente mejores resultados que CSR autovectorizado, lo que refuerza la idea central de este trabajo: la regularidad estructural del formato tiene un impacto más decisivo en el rendimiento global que la mera complejidad de la vectorización sobre un formato irregular.

Fig. 2: Tiempo total medio de ejecución en ms para CSR autovectorizado, ELL optimizado y ELL con intrínsecos RVV en tres tamaños de matriz, comparando las configuraciones sin reordenamiento y con reordenamiento Morton.

La mejora introducida por Morton es visible en las tres implementaciones, pero resulta especialmente relevante cuando se combina con ELL, ya que el formato regular y el reordenamiento actúan sobre aspectos complementarios del problema. Mientras ELL reduce la irregularidad del flujo de ejecución al imponer un ancho fijo por fila, Morton mejora la localidad espacial de los accesos indirectos sobre la entrada densa. Como consecuencia, la mejor configuración global pertenece en todos los casos a la familia ELL con reordenamiento Morton, con ELL optimizado como mejor opción en dos tamaños de matriz y ELL con intrínsecos como mejor resultado en el tamaño intermedio.

Este comportamiento confirma también una observación importante de la batería de pruebas base sin reordenamiento: incluso en ausencia de transformaciones adicionales, la versión ELL optimizada ya supera de forma consistente a CSR autovectorizado en los conjuntos de datos evaluados. Por tanto, la ventaja de ELL no depende exclusivamente del reordenamiento, sino que aparece ya desde el propio cambio de representación dispersa.

D. Morton frente a RCM

La segunda comparación analiza el efecto del reordenamiento sobre las implementaciones finalistas. Los resultados muestran que Morton ofrece de forma consistente el mejor compromiso entre el coste inicial y la mejora acumulada. En la batería de pruebas de reordenamiento sobre los kernels finalistas, Morton es el ganador en tiempo total en todos los conjuntos de datos evaluados, mientras que RCM queda por detrás debido a su mayor coste fijo de preprocesado.

Los resultados agregados muestran que la ventaja de Morton no se explica únicamente por una reducción del tiempo iterativo, sino por su mejor equilibrio entre coste inicial y beneficio acumulado. La Figura 3 descompone el tiempo total medio en dos componentes: el coste iterativo del kernel y el *overhead* asociado al reordenamiento. Esta descomposición permite observar con claridad por qué Morton resulta la opción más favorable cuando se considera el tiempo total de ejecución.

Fig. 3: Descomposición del tiempo total medio en ms en coste iterativo y *overhead* de reordenamiento.

Como puede observarse en la Figura 3, la configuración sin reordenamiento evita cualquier coste inicial, pero mantiene el mayor tiempo iterativo. Morton reduce de forma clara ese coste iterativo e introduce un *overhead* muy pequeño, del orden de 65.8 ms. En cambio, RCM logra tiempos iterativos similares a Morton, pero a costa de un coste fijo de reordenamiento muy superior, en torno a 453 ms. Como consecuencia, esta estrategia empeora el tiempo total frente a Morton e incluso puede quedar por encima de configuraciones más simples.

Este resultado es especialmente relevante en un escenario iterativo. El reordenamiento no forma parte del núcleo de cálculo, sino que se aplica una sola vez como fase de preprocesado. Por ello, su utilidad práctica depende de que la mejora acumulada a lo largo de las iteraciones compense el coste fijo inicial. En las condiciones evaluadas, Morton es la única estrategia que satisface claramente este criterio.

E. Mejor configuración global

Al combinar formato y reordenamiento, las mejores configuraciones globales corresponden a ELL junto con Morton. En la batería de pruebas final afinada, tanto la versión ELL optimizada como la variante con intrínsecos RVV superan de forma consistente a la línea base CSR autovectorizada. Además, la diferencia agregada entre ELL optimizado y ELL con intrínsecos resulta muy reducida: en el agregado de los tres conjuntos de datos, la versión con intrínsecos queda solo un 0.19% por detrás del mejor resultado global, lo que constituye un empate técnico desde el punto de vista práctico.

Este comportamiento refuerza la tesis central del artículo. Una vez que la estructura del problema se regulariza mediante ELL y se mejora la localidad mediante Morton, la vectorización explícita con RVV puede acercarse mucho al mejor resultado obtenido. Sin embargo, el factor más determinante sigue siendo el cambio de formato, ya que incluso la versión escalar de ELL supera a CSR autovectorizado.

F. Análisis microarquitectónico

El análisis con contadores `perf` permite interpretar con mayor precisión la diferencia entre las implementaciones. Los datos muestran que la versión ELL con intrínsecos reduce de forma drástica el número de instrucciones ejecutadas respecto a CSR autovectorizado y ELL optimizado. Sin embargo, esta reducción no se traduce en una caída proporcional del número de ciclos, ya que el IPC de la ruta con intrínsecos es notablemente menor.

Para profundizar en estas diferencias, la Figura 4 compara dos métricas microarquitectónicas representativas: el IPC y la tasa de fallos en la caché L1 de datos. Ambas métricas se muestran para las tres implementaciones finalistas, comparando las configuraciones sin reordenamiento y con reordenamiento Morton. Esta vista permite separar con mayor claridad el efecto de la localidad del efecto puramente asociado al número de instrucciones ejecutadas.

Fig. 4: Comparación microarquitectónica de las implementaciones en términos de IPC y tasa de fallos en L1-D, para las configuraciones sin reordenamiento y con reordenamiento Morton.

Como se observa en la Figura 4, el efecto más claro de Morton es la fuerte reducción de los fallos en L1-D. En las tres implementaciones, la tasa de fallos pasa de valores situados aproximadamente entre el 1.47% y el 1.66% a valores entre el 0.42% y el 0.53%, lo

que evidencia una mejora sustancial de la localidad efectiva de los accesos indirectos. Esta reducción de fallos se traduce, además, en un aumento sistemático del IPC, que pasa de 0.73 a 0.83 en CSR, de 0.71 a 0.81 en ELL optimizado y de 0.42 a 0.51 en ELL con intrínsecos.

La figura también permite interpretar mejor el comportamiento de la implementación con intrínsecos. Aunque esta variante reduce el número de instrucciones ejecutadas, su IPC sigue siendo el menor de las tres, incluso tras aplicar Morton. Esto indica que la ruta vectorial continúa limitada por la latencia de los *gathers* y de las reducciones, que el hardware evaluado no logra solapar completamente. Sin embargo, la mejora simultánea en IPC y en fallos de caché confirma que la combinación de ELL y Morton empuja el kernel en la dirección correcta: la ruta con intrínsecos no está limitada por un exceso de trabajo dinámico, sino por la latencia de operaciones vectoriales de memoria no contigua.

Aun así, el resultado es muy relevante: aunque la ruta manual con intrínsecos esté limitada por la latencia de memoria no contigua y por el coste de las reducciones, su tiempo por iteración queda prácticamente al nivel del mejor kernel escalar optimizado. Esto valida la dirección de la optimización y confirma que, una vez regularizado el formato de almacenamiento, la vectorización manual sobre RVV es una estrategia plenamente competitiva.

V. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

Este trabajo ha estudiado el comportamiento de un kernel iterativo SpMM sobre una plataforma RISC-V con soporte RVV y jerarquía de memoria limitada, evaluando de forma conjunta el impacto del formato de almacenamiento, del reordenamiento de datos y de la vectorización explícita. Los resultados muestran que, en esta clase de cargas, la regularidad estructural de la matriz dispersa resulta tan importante como la propia estrategia de vectorización.

La principal conclusión del estudio es que la combinación de ELLPACK de ancho fijo 32 y reordenamiento Morton constituye la configuración más recomendable para este tipo de SpMM iterativo sobre RISC-V. ELLPACK regulariza el flujo de ejecución y reduce la sobrecarga de control asociada a filas de longitud variable, mientras que Morton mejora la localidad espacial de los accesos indirectos y ofrece el mejor compromiso entre coste inicial y beneficio acumulado en tiempo total.

Asimismo, la implementación manual con intrínsecos RVV demuestra ser una alternativa competitiva. No obstante, su rendimiento sigue estando limitado por la latencia de las instrucciones de acceso indirecto y por el coste de las reducciones vectoriales sobre el hardware evaluado. En consecuencia, la vectorización manual no debe entenderse como un sustituto del cambio de formato, sino como una optimización que alcanza su máximo potencial una vez que la estructura de datos ha sido previamente regularizada.

En conjunto, los resultados confirman que, en una

arquitectura RISC-V con recursos de memoria modestos, el cambio desde CSR hacia un formato ELLPACK ajustado a la estructura real del problema proporciona un beneficio más determinante que la complejidad adicional de optimizar agresivamente un kernel irregular. La elección del formato y del reordenamiento adecuado define, en gran medida, el techo de rendimiento alcanzable.

Como trabajo futuro, resulta interesante extender este análisis a matrices de mayores dimensiones, donde el impacto del reordenamiento y de la jerarquía de memoria podría tener más relevancia. También sería interesante evaluar nuevas implementaciones RVV capaces de reducir la penalización asociada a *gathers* y reducciones en arquitecturas RISC-V de próxima generación. Finalmente, un estudio sobre diferentes distribuciones de vecindad permitiría delimitar con mayor precisión en qué condiciones la regularidad del formato domina sobre la complejidad de la vectorización explícita.

AGRADECIMIENTOS

El presente trabajo ha sido financiado mediante el proyecto TSI-069100-2023-0013

REFERENCIAS

- [1] Samuel Williams, Andrew Waterman, and David Patterson, “Roofline: An insightful visual performance model for multicore architectures,” *Communications of the ACM*, vol. 52, no. 4, pp. 65–76, 2009.
- [2] Samuel Williams, Leonid Oliker, Richard Vuduc, John Shalf, Katherine Yelick, and James Demmel, “Optimization of sparse matrix-vector multiplication on emerging multicore platforms,” in *Proceedings of the ACM/IEEE Conference on Supercomputing*, 2007.
- [3] Krste Asanović and David A. Patterson, “Instruction sets should be free: The case for risc-v,” Tech. Rep. UCB/EECS-2014-146, EECS Department, University of California, Berkeley, 2014.
- [4] RISC-V International, “The risc-v instruction set manual, volume i: Unprivileged isa, chapter 31: V standard extension for vector operations, version 1.0,” 2024, Official RISC-V documentation.
- [5] Elizabeth Cuthill and James McKee, “Reducing the bandwidth of sparse symmetric matrices,” in *Proceedings of the 24th National Conference of the ACM*, 1969, pp. 157–172.
- [6] Wai-Hung Liu and Andrew H. Sherman, “Comparative analysis of the cuthill-mckee and the reverse cuthill-mckee ordering algorithms for sparse matrices,” *SIAM Journal on Numerical Analysis*, vol. 13, no. 2, pp. 198–213, 1976.
- [7] Yousef Saad, *Iterative Methods for Sparse Linear Systems*, SIAM, 2 edition, 2003.
- [8] Nathan Bell and Michael Garland, “Implementing sparse matrix-vector multiplication on throughput-oriented processors,” in *Proceedings of the ACM/IEEE Conference on High Performance Computing (SC)*, 2009.